
Komplexität – nein danke?!

Vorschlag für ein Bildungsprojekt
„Zugang zu komplexen Sachverhalten für alle“

Eine Kurzvorstellung,
verbunden mit einer Bitte um **Mithilfe**

von Bernd Boedecker, D-Hannover
Version 1.4, Jan. 2026

Hinweis

- die folgende „Präsentation“ ist nicht zur Verwendung in Vorträgen, sondern nur zum eigenständigen Lesen vorgesehen
 - sie wäre für Ersteres in mehrfacher Hinsicht auch völlig ungeeignet (keine Bilder, viel zu lang, ...)
- die Form einer Powerpoint-Präsentation anstelle eines ausformulierten Textes wurde lediglich gewählt, um die Lektüre möglichst zeitsparend zu gestalten.
- wer Teile dieses Dokumentes für eigene Vortragszwecke verwenden möchte, kann dies selbstverständlich gerne tun
 - Details dazu → siehe letzte Folie

kleine Vorrede

Die Schere zwischen der zunehmenden Komplexität „in der Welt“ einerseits, und dem Grad an Verständnis dieser Komplexität in der Öffentlichkeit andererseits, scheint immer weiter auseinander zu gehen – in jüngerer Zeit verschärft durch das Eindringen von KI in viele Lebensbereiche.

Das hier vorgeschlagene Bildungsprojekt soll dieser bedenklichen Entwicklung etwas entgegenwirken. Das Angebot ist, einer daran interessierten Allgemeinheit das Thema „Komplexität als solche“ und seinen enormen Facettenreichtum ein Stück näher zu bringen.

Entgegen dem Ruf des Undurchschaubaren, dem schon das Wort „komplex“ anhängt, bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass es möglich ist, auch Menschen ohne spezielle Bildungsvoraussetzungen (namentlich ohne Kenntnisse der sogenannten ‚Höheren‘ Mathematik) einen Zugang zu komplexen Sachverhalten zu vermitteln, der sowohl persönlich bereichernd als auch einer wirksameren öffentlichen Kontrolle komplexer gesellschaftlicher Vorgänge zuträglich ist.

Ich hoffe, es ist mir mit dem, was folgt, hinreichend gelungen zu vermitteln, welche faszinierenden Chancen, aber auch welche Herausforderungen in diesem Projekt verborgen sind.

***„Willst du im laufenden Jahr ein Ergebnis sehen, so sähe Samenkörner.
Willst du in zehn Jahren ein Ergebnis sehen, so setze Bäume.
Willst du das ganze Leben Lang ein Ergebnis sehen, so entwickle die Menschen.“***

Guan Zhong (chines. Philosoph u. Politiker, 720-645 v.u.Z.)

Worum geht es? (1)

- Wir sind nicht besonders gut im Umgang*) mit komplexen Vorgängen aller Art
 - bis dahin, dass wir vor solchen Vorgängen gelegentlich die Augen verschließen, etwa weil wir glauben, sie eh nicht verstehen zu können
- das stellt eine ernste Gefahr für demokratische Teilhabe dar
- es gibt andererseits inzwischen viel wissenschaftliche Erkenntnis zu Komplexität „an sich“ **)
- das vorhandene Wissen ist jedoch wenig verbreitet
- die hier angeregte Bildungsinitiative will dazu beitragen, dass sich das ändert

(Fortsetzung → s. nächste Folie)

*) : mit ‚Umgang‘ ist hier gemeint:
verstehen, fundierte Meinung bilden, diskutieren, entscheiden, nachverfolgen

**): es sind *mehrere* wissenschaftliche Disziplinen, die sich mit dem Thema „Komplexität“ befassen.
In Ermangelung eines allgemein akzeptierten Namens bezeichne ich hier die Gesamtheit aller Fachrichtungen als „**Komplexitäts- und Systemforschung**“ (KSF)

Worum geht es? (2)

- einmal angeeignetes themenübergreifendes Wissen über Komplexität hilft nicht nur im Umgang mit komplexen Sachverhalten. Sondern es regt auch zur Befassung mit zahlreichen **darüber hinaus reichenden Fragen** an
- auch dieses Potenzial soll durch die Bildungsinitiative erschlossen werden
- dafür soll als erster Schritt eine **Arbeitsgruppe** mit Fachleuten aus Wissenschaft, Bildung, Infodesign, Medien, IT u.a. gebildet werden

Das Zustandekommen der AG ist der erste Meilenstein des Projektes,
für den ich um Ihre / eure Mithilfe bitte
(Details --> siehe Abschnitt ‚Arbeitsgruppe‘ , Folien #39 u. #40)

Möglichkeiten der **Kontaktaufnahme** → siehe letzte Folie (#52)

An **wen** sich diese Präsentation richtet

- an alle, die (wie ich):
 - von Sorge um unsere Zukunft erfüllt sind, gleichzeitig die Hoffnung auf eine dauerhaft lebenswerte Zukunft für alle nicht aufgeben wollen
 - der Meinung sind, dass wirksame Teilhabe von Betroffenen ein wichtiges (Druck-)Mittel ist, das dazu beiträgt, dass insbesondere Entscheidungen von großer Tragweite zu *begründeter* Hoffnung Anlass geben.
- an Menschen, die:
 - Wissen und Erfahrung im Umgang mit **komplexen** Sachverhalten haben
 - über andere*) Erfahrungen verfügen, die für das Projekt hilfreich sind
 - einfach neugierig auf das Thema „Komplexität“ sind

*) : was mit ‚**anderen**‘ Erfahrungen gemeint sein kann → siehe Folie #39

Zweck der folgenden Präsentation

- die Darstellung der hier vorgeschlagenen Bildungsinitiative soll:
 - allen **Interessierten** ermöglichen, eine konkrete Vorstellung zu bekommen, worum es hier geht - um für sich zu klären, ob sie das weitergehend interessiert / sie weiter darüber informiert werden möchten
 - den **Komplexitäts-Expert:innen** Gelegenheit geben, den Vorschlag inhaltlich zu prüfen und ggf. zu kritisieren, Verbesserungen zu empfehlen
 - allen, **die das Projekt unterstützenswert finden**, eine Idee zu geben, ob und wie sie sich ggf. einbringen können
 - ❖ die Möglichkeiten sind auf jeden Fall vielfältig – vielfältiger als auf den ersten Blick erkennbar ...

Inhalt der Präsentation

- die Vorstellung ist in **drei Teile** geteilt:
 - 1) Beschreibung des **Bildungsprojektes selbst**
(Folien #9 bis #34)
 - 2) Angaben zu der zu gründenden **Arbeitsgruppe**
(Folien #35 bis #42)
 - 3) (eher für die Expert:innen)
etwas detailliertere Angaben zu den **Bildungsinhalten**,
die vermittelt werden sollen
(Folien #43 bis #51)
- Organisatorisch-technische Informationen** (z.B. Kontaktdaten)
finden sich auf der **letzten Folie (#52)**

1. Das ACMA*-Bildungsprojekt

*: das Kürzel **ACMA** steht für „**Access to Complex Matters for All“
[„Zugang zu komplexen Sachverhalten für alle“]**

Wer möchte, kann es auch mit dem **türkischen Hefengebäck „Açma“** verbinden (<https://de.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7ma>).
Açma kann viele Formen annehmen und verschiedenste Füllungen enthalten – passend zum Thema „Komplexität“ ;-)

Das englische Projektkürzel darf gerne als Ausdruck einer Hoffnung verstanden werden,
dass das Projekt auch über den deutschen Sprachraum hinaus Interesse oder gar Nachahmung findet ...

Das ACMA-Projekt – Themen und Fragen, die hier angesprochen werden (1/2)

- Ein paar nicht zu vermeidende **Vorbemerkungen** (#12)
- Eine kleine „**Ortsbestimmung**“ des Projektes (#13)
- **Warum** „Komplexität“? Warum nicht ein anderes Thema?! (#14)
- Was meine ich überhaupt mit „**Komplexität**“? (#15)
- Was ist so **falsch** daran, wie wir mit Komplexität umgehen? (#16)
- **Wer** soll von der Bildungsinitiative angesprochen werden? (#17)
 - Komplexität nur etwas für Superintelligente?! (#18)
- Komplexe Vorgänge verstehen – was ist **anders**? (#19)
 - Talente, die benötigt werden (und von denen **jede:r** welche hat) (#20)
- **Was** soll vermittelt werden? (#21)
- **Wie** soll es vermittelt werden? (## 22-23)

(Forts. → s. nächste Seite)

Das ACMA-Projekt – Themen und Fragen, die hier angesprochen werden (2/2)

- Welche **Erkenntnisse** lassen sich Im Hinblick auf den **Umgang mit komplexen Situationen** gewinnen? (## 24-25)
- Welche **Ziele** werden mit der Initiative verfolgt? (#26)
- Was hat man als **Privatperson** von seiner/ihrer Teilnahme? (#27)
- „Beifang“: Beispiele für **Themen *jenseits von Komplexität***, zu deren Erkundung das hier vermittelte Wissen anregt (## 28-29)
- Welche **Herausforderungen** sind zu bewältigen? Welche **Grenzen** gibt es? (#30)
- Welche **Chancen** stecken in dem Vorhaben? (#31)
- **Warum** ist das Wissen um Komplexität **nicht längst verbreitet?** (#32)
- Haben wir **nichts Dringlicheres** zu tun als uns mit Komplexität zu befassen?! (#33)
- Wer ist der **Vorschlagende?** (#34)

Vorbemerkungen

- dem Zweck des ACMA-Projektes (Stärkung von Teilhabe) folgend habe ich versucht, auf akademische Sprache zu verzichten. Ich hoffe, es ist mir gelungen, das Projekt allgemeinverständlich darzulegen.
- ich habe der Kürze*) der Darstellung Vorrang vor ihrer Vollständigkeit gegeben [Devise „möglichst nur eine Folie pro Gesichtspunkt“]
 - wenn ich etwas Wesentliches ausgelassen habe → bitte beanstanden!
- Falls es irgendwelche Zweideutigkeiten geben sollte:
Es sind immer *alle* Geschlechter, Herkünfte usw. gemeint

*) : mir ist wohl bewusst, dass die Darstellung trotzdem *nicht wirklich* kurz ist; auch dieses Projekt ist, nun ja – komplex ;-)

Eine kleine Ortsbestimmung der Initiative

- Die ACMA-Initiative versteht sich als kleiner Beitrag zur Verbesserung **demokratischer Teilhabe**
 - insoweit ist es eine politische Initiative; es sollen jedoch ausdrücklich **keine***) **bestimmten politischen Ansichten** verbreitet werden
 - ❖ jede:r soll nur darin unterstützt werden, was immer er/sie für veränderungsbedürftig oder bewahrenswert hält, das **in bewusster und möglichst wirksamer Weise** anzugehen
 - ❖ betrachtete Themen können auch gänzlich **un**politischer Natur sein
 - natürlich sind Wissen und Fähigkeiten im Umgang mit Komplexität nur ein **Teilaspekt** von gesellschaftlicher Teilhabe
 - ❖ ein anderer ist bspw. Medienkompetenz (einschl. Nutzung von KI)
 - auch sonst **ersetzt** die ACMA-Initiative **keine anderen Aktivitäten**

***)**: Ausnahme: die Erfüllung der **Menschenrechte für alle** (etwa im Sinne der UN-Menschenrechtskonvention) sollte von allen Beteiligten als etwas Wünschenswertes anerkannt sein

Warum „Komplexität“, warum nicht ein anderes Thema?

- viele Menschen fühlen sich ziemlich **ratlos** angesichts der zahlreichen, umfassenden und auch noch miteinander verbundenen Bedrohungen für ihre Zukunft
 - die Komplexitäts- und Systemforschung (KSF) hat auch keine eigenen Antworten auf die vielen Fragen – aber sie stellt eine Menge **Wissen und „Werkzeuge“** zur Verfügung, die helfen, beliebige Krisen und Risiken (auch was man dagegen tun kann, was *nicht* hilft, welche *positiven* Chancen es gibt, ...) besser zu verstehen
 - verbreitete Kenntnis des „KSF-Handwerks“ hat das **Potenzial, einen „Teufels“kreislauf zu durchbrechen:**
 - eine Negativspirale, die darin besteht, dass viele der bedrohten Menschen gar nicht oder in nichtwirksamer Weise auf die Gefahren reagieren - und damit das Feld immer mehr denen überlassen, die vor allem ihre eigenen, kurzfristigen Ziele verfolgen und damit eher behindern, was getan wird, was getan werden kann
 - dieses Potenzial der KSF ergibt sich auch daraus, dass die „Werkzeuge“ im Grunde **leicht zu verstehen** sind, einen starken **Alltagsbezug** haben, und **zu vielen eigenen Ideen anregen** – auch für den Privatgebrauch
 - „Komplexität“ hat selbst den Ruf, etwas gänzlich Unüberschaubares zu sein und rätselhafte Erscheinungen hervorzubringen – „KSF-Werkzeugkenntnis“ hilft, auch diesen **Mythos in Frage** zu stellen
 - wobei nicht geleugnet werden kann, dass es Sachverhalte gibt, die wirklich nicht zu überblicken sind, auch mithilfe von KSF nicht
 - ❖ es gibt indes Methoden, auch mit dieser Unsicherheit umzugehen
 - ❖ und unterscheiden zu können, wann man ein Nichtverstehen hinnehmen muss und wann nicht – das hilft auch
 - die praktische Nutzung der „KSF-Werkzeugkiste“ bringt mit sich
 - eine tiefe Wertschätzung der **Verlässlichkeit von Fakten**, auf denen die eigene Meinung beruht, was zu tun oder zu lassen ist
 - ein Bedürfnis, zu einem Thema echte **Übersicht** zu bekommen und dazu auch **andere Sichtweisen** als die eigene kennenzulernen, sprich: **miteinander zu diskutieren**
 - Zustimmung auch zu Entscheidungen mit **langfristiger** Bedeutung, weil man das Für und Wider verstanden hat
- alles Wirkungen, die einem sachgerechten, friedlichen und alle Interessen in fairer Weise gerecht werdenden Umgang mit unseren Krisen zuträglich sein sollten
- insofern das Thema „Komplexität“ eines, für das **die Zeit hoffentlich reif** ist!

„Komplexität“ – was ist das überhaupt?

- etwas sei „komplex“ kann schon in der **Alltagssprache** viel Verschiedenes bedeuten; häufig wird auch „komplex“ und „kompliziert“ bedeutungsgleich benutzt
 - oft im Sinne von „für Normalmenschen nicht zu verstehen“ ...
- in den **Wissenschaften** gibt es gleichfalls keine einheitliche Begriffsbestimmung für „Komplexität“
 - alle *fachlichen* Definitionen haben überdies den Nachteil, dass sie nicht auf die Bedürfnisse von **Nicht**spezialist:innen ausgerichtet sind
- für unsere Zwecke nenne ich vorläufig *(Vorschlag zu Diskussion in der Arbeitsgruppe)* alle Vorgänge komplex, bei denen es **mehrere Reaktionsmöglichkeiten gibt** und **nicht sicher vorausgesagt werden kann, welche Reaktion eintreten wird**
 - in diesem Sinne kann bspw. eine **Uhr** zwar sehr kompliziert sein, sie ist aber nicht komplex, weil vollständig vorhersehbar ist, wie sie sich verhält
 - „Komplexität“ in diesem Sinne ist also immer mit **Unsicherheit** verbunden

Was ist so falsch daran, wie wir mit Komplexität umgehen?

Was wir leider recht häufig tun – eine Auswahl:

- die einfachste Variante: **weghören und wegsehen**
 - z.B. weil man nicht daran glaubt, einen eigentlich interessierenden komplexen Sachverhalt verstehen zu können
 - z.B. weil (oft aus guten Gründen!) Zeit und Energie fehlen, sich damit zu befassen, unmittelbare Sorgen Vorrang haben
- die zweiteinfachste Variante:
 - sich damit zufrieden geben, wenn man nur irgendeine Ursache (oder einen Schuldigen ...) gefunden hat
- weitere Varianten:
 - sich auf ein **Bauchgefühl** stützen, das nur von wenig eigener praktischer Erfahrung genährt ist
 - nur einen **momentanen** Zustand betrachten
 - ❖ aber nicht seine Vorgeschichte und nicht, wie es ‚morgen‘ evt. anders weitergehen könnte
 - einen Sachverhalt lediglich in seine **Einzelteile** zerlegen und Ursachen in den Teilen suchen („analytisches Denken“)
 - ❖ anstatt das Zusammenspiel der Teile zu betrachten
 - glauben, dass man nur **genügend Informationen** sammeln muss, um ein komplexes Problem zu verstehen und zu lösen
 - nicht berücksichtigen, dass **Ursache** („Gletscher schmelzen“) und **Wirkung** („Anstieg Meeresspiegel“) zeitlich und räumlich sehr weit **auseinander** liegen können
 - nicht berücksichtigen, dass eine Wirkung („hoher Blutdruck“) auf eine Ursache („Bewegungsmangel“) **zurückwirken** kann
 - die (oft falsche) Annahme, dass **kleine** Ursachen nur **kleine** Wirkungen haben können
 - alle Karten auf die *eine* ‚**Patentlösung**‘ setzen (die es bei komplexen Problemen in der Regel nicht gibt)
 - ❖ Im gleichen Sinne: auf „**Macher**“ (seltener Macherinnen ...) vertrauen, die angeblich „wissen, wo es langgeht“
 - auf den „**gesunden Menschenverstand**“ zu setzen
 - ❖ dem nur die offensichtlichen Dinge zugänglich sind, aber nicht, was „unter der Oberfläche“ passiert und unlogisch erscheint
 - und ganz banal: sich **nicht genügend Zeit nehmen**, etwas zu durchdenken, mit anderen zu diskutieren

An wen sich das Bildungsangebot richtet

- es sollen insbesondere Menschen angesprochen werden, die
 - sich **nicht** damit abfinden wollen, komplexe Vorgänge **eh nicht verstehen** zu können und **auf ‚Autoritäten‘ vertrauen** zu müssen
 - die offen sind, sich einen **anderen Zugang** zu gesellschaftlichen Fragen (die *immer* komplex sind) zu erarbeiten
 - die sich weder in totaler Hoffnungslosigkeit ergeben noch falschen Hoffnungen aufsitzen wollen - und für sich eine Methode suchen, nachvollziehbar berechnete Anlässe zu **Hoffnung** herauszufinden
 - ausdrücklich auch die, **die sich für gesellschaftliche Fragen nicht interessieren** und das Wissen um Komplexität lediglich für sich persönlich nutzen wollen
 - ❖ dies in dem Glauben, dass es allen hilft, wenn
 - (egal bei welchem Thema) die Art und Weise, **wie** miteinander diskutiert wird, besser darin wird, gegenseitiges Verständnis und Ideen für originelle Lösungen anzuregen
 - der Erkenntnisgewinn möglichst vielen Menschen einfach **Freude** macht und das zu einer Entspannung der gesellschaftlichen Atmosphäre beiträgt

Komplexität – nur etwas für **Superintelligente**?

- Komplexes Geschehen findet reichlich auch im **Alltag** statt – jede:r hat persönliche Erfahrungen, an die sich anknüpfen lässt, etwa im Zusammenhang mit:
 - Arbeit, Sport, Zwischenmenschlichem, Gesundheit, Kinderfürsorge, Verkehr, vielen Freizeitbeschäftigungen, Geldfragen, Natur, Technik, Ernährung, Musik, Kunst, ...
- *entgegen* den Gedankenverknüpfungen, die das Wort „komplex“ bei manchen auslösen mag, ist die Beschäftigung mit Komplexität also **keine rein abstrakte, von der eigenen Lebenswirklichkeit entfernte** Angelegenheit
- Es ist meine tiefe Überzeugung, dass:
 - sich Grundwissen und –fähigkeiten bzgl. Komplexität recht leicht an alle ‚normal‘ denkenden Menschen vermitteln lassen
 - das Erlernen eine Bereicherung darstellt und Neugier auf mehr weckt

komplexe Vorgänge verstehen – was ist *anders*?

- um komplexe Vorgänge zu verstehen, bedarf es anderer Arten der **Wahrnehmung und des Denkens**, als wir es gewohnt sind, z.B.:
 - Erfassung von **Bewegungen / Dynamiken** (anstelle von ruhenden Zuständen)
 - Betrachtung von **Wechselwirkungen** (statt anzunehmen, Ursache und Wirkung gingen immer nur in eine Richtung)
 - Erkennung **sich wiederholender Verhaltensmuster**
 - **Erinnerung an die Vorgeschichte** eines komplexen Geschehens (nicht nur das Gegenwärtige)
- hierfür werden andere Talente benötigt als für *einfache* Alltagssituationen und für komplizierte Sachverhalte (Bsp. „Uhr“ → vgl. Folie #15)
- jede:r Mensch hat solche Talente und damit Zugänge zum Verständnis von komplexem Geschehen – **siehe nächste Folie!**

Was für „andere“ Talente sind gemeint?

- solche, die nicht in erster Linie auf logischer Schlussfolgerung oder auf *erlernten* Methoden beruhen, sondern:
 - assoziative*) Fähigkeiten, die es erlauben, ganzheitliche Zusammenhänge, Widersprüche, Vernetzungen, Muster (räumliche, zeitliche, kommunikative, ...), Bewegungsabläufe (und deren Hemmungen) zu erkennen
- sinnbildlich für die Vielgestaltigkeit von intuitivem Gespür sind etwa:
 - Menschen mit „grünem Daumen“ oder „Bauerninstinkt“
 - „Tierflüsterer“, „raumdeutende“ Fußballspieler:innen, ...
 - Künstler:innen aller Art, anderweitig (z.B. handwerklich) kreativ Tätige
 - für soziale Dynamiken sensible Menschen
 - Menschen mit in bestimmten Bereichen besonders gut ausgebildeter Wahrnehmung und/oder Gedächtnis
 - und viele mehr ...!

*) : eine ‚**Assoziation**‘ ist die - bewusste oder unbewusste - Verknüpfung von Vorstellungen. Im Zusammenhang mit ‚Komplexität‘ ist bedeutsam, dass gemachte Verknüpfungen **nicht** durch Gebote (zB logische oder moralische Regeln) **eingeschränkt** sein sollten

Was soll vermittelt werden?

- der Kern des Bildungsangebotes soll eine Art „**Werkzeugkasten**“ sein, der dabei hilft, sich einen Zugang zu einem beliebigen komplexen Sachverhalt zu verschaffen und damit weiter umzugehen
- **„Werkzeuge“** in diesem Sinne sind vor allem:
 - die **Mechanismen**, wie bestimmte komplexe Verhaltensweisen zustande kommen
 - die **Methoden**, mit denen das Verhalten untersucht und ggf. beeinflusst wird
- dieser Werkzeugkasten ist kein Allheilmittel und ersetzt auch kein Fachwissen; er **ermöglicht** jedoch:
 - **die wirklich wichtigen Fragen zu stellen**
(sich selbst, Freund:innen, Expert:innen, Politiker:innen, Medien, ...)
 - erhaltene **Antworten auf ihre Schlüssigkeit zu bewerten**
 - einen passenden Weg für den Umgang mit **verbleibenden „Rest“unsicherheiten** (z.B. über eine zukünftige Entwicklung, Wissenslücken) zu finden

Wie soll es vermittelt werden? (1/2)

- das wird davon abhängen, was die zu gründende **Arbeitsgruppe** leisten kann (mehr über die Arbeitsgruppe → siehe Folien ## 35 - 42)
 - denkbare **Formate** sind etwa:
 - öffentliche Veranstaltungen (live oder Videochats)
 - Podcasts, Videos
 - Bereitstellung einer öffentlich zugänglichen digitalen Wissensplattform, von der kostenfrei Unterrichtsmaterialien heruntergeladen werden können
 - ❖ und auf der ggf. auch diskutiert werden kann
 - eine Bucherstellung
 - wichtigste Kriterien für die Auswahl werden sein:
 - **freie Zugänglichkeit** für jede:n, die/der das möchte
 - ❖ was z.B. bedeutet: möglichst weitgehender **Verzicht auf Bildungssprache**
 - **Unterhaltsamkeit**: es soll sich lohnen, sich Zeit für das Thema zu nehmen
- (Forts. → siehe nächste Seite)

Wie soll es vermittelt werden? (2/2)

- komplexe Zusammenhänge weisen oft eine **netzartige** Struktur auf, die mit Worten nur schwer beschreibbar sind
→ die Darstellung in **Bildern** (anstelle von Text) und Erläuterungen anhand von **Beispielen** und **Metaphern** (eine Art sprachlicher Bilder) werden deshalb eine besondere Rolle spielen
- weil es oft um komplexes **Verhalten** (d.h. um Bewegung, weniger um *unbewegte* Zustände) geht, haben auch **Videoclips** große Bedeutung für die Vermittlung
- das Projekt soll in **deutscher Sprache** gestartet werden
 - was eine spätere Ausweitung auf andere Sprachen nicht ausschließen soll ...

Beispiele für allgemeine Erkenntnisse, die sich mit Hilfe der ‚Tool Box‘ gewinnen lassen (1/2)

- es ist für jede:n möglich und es lohnt sich
 - sich eine **Übersicht** („Helikopterblick“) über ein interessierendes Thema zu verschaffen
 - sich auch mit Themen, die eher **langfristig** wirksam sind, und mit **Strategien** zu befassen
- eigene **fachliche Wissenslücken** sind kein Hinderungsgrund, sich mit interessierenden Fragen tiefergehend zu beschäftigen
- es gibt **wiederkehrende Verhaltensmuster***) in verschiedenen Bereichen, von den sich jeweils lernen lässt
 - Beispiel: ein sehr plötzlich und überraschend auftretendes Ereignis
 - ❖ etwa ein Börsencrash, ein Erdbeben, ein Beziehungsstreit, ein Stromausfall, ...
- komplex wird ein Sachverhalt auch oft allein dadurch, dass **mehrere** verschiedene Interessen oder Ziele berücksichtigt werden müssen (sog. ‚Polytelie‘)
- bedeutsam ist oft nicht das Offensichtliche, sondern das, was **unter** der Oberfläche passiert
- komplexes Verhalten kann **rätselhaft erscheinende Folgen** haben
 - die „Wunder“ sind indes ein ums andere Mal einer nachvollziehbaren Erklärung zugänglich
 - ❖ z.B. V-förmige Flugformationen von Zugvögeln, grundlose Staus auf der Autobahn, Hamsterkäufe, ...
- **Ursachen** für komplexe Probleme sind oft **eher „Systemfehler“ und „strukturelle Schwächen“** als die persönliche Schuld oder Verantwortung von Einzelpersonen („die Spielregeln, nicht die Spieler“)

(Forsetzung → siehe nächste Seite)

Beispiele für allgemeine Erkenntnisse, die sich mit Hilfe der ‚Tool Box‘ gewinnen lassen (2/2)

- für sehr komplexe Probleme kann es **keine fertigen Lösungen vorab** (Patentrezepte, Dogmen, ...) geben, die „totsicher“ funktionieren
- stattdessen wird es immer nur ein **Wechselspiel** geben können: „planen - probieren – prüfen, ob es funktioniert – Lösung ggf. anpassen – wieder probieren – prüfen usw.“
- manche Entscheidungen kommen einfach **zu spät** → „**Keine** Entscheidungen sind auch Entscheidungen“ (sogenannte „Komplexitätsfallen“)
- ein (leider oft vernachlässigter) Schlüssel zum Erfolg ist das **Nachverfolgen** (Monitoring) der Wirkung getroffener Entscheidungen
 - werden gesetzte Ziele erfüllt? Gibt es nicht vorhergesehene Entwicklungen? usw.
- manchmal gibt es Lösungen für **mehrere** komplexe Probleme **gleichzeitig**
- wo sich Komplexität **vermindern** lässt, sollte man es tun
- **persönliche Meinungen** zu sehr komplexen Themen sind fast immer unzureichend (auch die von Expert:innen, auch die eigene)
 - der **Austausch mit anderen** (mit möglichst verschiedenen Blickwinkeln) ist wesentlich, um zu zuverlässigen Aussagen zu gelangen

Welche Ziele werden mit dem Bildungsprojekt verfolgt?

- Grundwissen über Komplexität soll
 - **ermutigen**, sich mit komplexen Themen zu befassen, **Neugier** dafür zu entwickeln und idealerweise eine Art „Positivspirale“ („Neugier↑ → Wissen / Fähigkeiten↑ → Hoffnung↑ → Neugier → ↑ ...“) zu entfachen
 - das **Verständnis** für komplexe Zusammenhänge fördern, ebenso die eigene **Meinungsbildung**, aber auch die Erkenntnis der **Grenzen** jeder persönlichen Meinung
 - dazu befähigen, ggf. **die eigenen Interessen mit guten Argumenten zu vertreten** - aber auch **Verständnis für andere Sichtweisen** aufzubringen und im Konfliktfall **kreative, faire und wirksame Problemlösungen** zu finden
 - einen fruchtbaren und kritischen **Dialog mit Expert:innen, Meinungsbilder:innen und Entscheider:innen** fördern
 - dabei unterstützen, **gut begründete eigene (z.B. Wahl-)Entscheidungen** zu treffen und getroffene Entscheidungen auf ihre **Wirksamkeit zu prüfen**
 - helfen, die Quellen von **Unsicherheiten** und **Unvorhersagbarkeiten** auszumachen, **Einflussmöglichkeiten** und **Grenzen der Einflussnahme** zu erkennen, und **angemessene Wege des Umgangs** damit zu finden
- Sensibilisierung dafür, dass gegenseitiger **Respekt**, einander **zuhören**, **Vielfalt** von Interessen und Sichtweisen, die **Auseinandersetzung** darüber sowie **Meinungsfreiheit** und eine gesunde **Fehlerkultur** wichtige Voraussetzungen dafür sind, der „Wahrheit“ eines komplexen Problems auf den (nicht immer ganz erreichbaren ...) Grund zu kommen – und Lösungen zu finden, die beständig sind, weil sie den Fakten und den Interessen aller Betroffenen gerecht werden
- **meine stille weitergehende Hoffnung:**
 - dass der / die eine oder andere mehr sich mit neu gewonnener Neugier, Mut und Durchsetzungsvermögen in irgendeiner Form **aktiv** für eine lebenswerte Zukunft engagieren mag

Was hat man als **Privatmensch** davon, sich mit **Komplexität „als solcher“** zu befassen? **Beispiele:**

- das Naheliegendste: **bessere Lösungen** für komplexe private praktische Probleme aller Art finden (Themenbeispiele → siehe Folie #18)
- Erkenntnisse **unter der Oberfläche** und Entdeckung **neuer Facetten** an allem, was einem/einer Freude macht
 - Tänzer:innen, Hobby-Astronom:innen, Konzertbesucher:innen, Sportler:innen, künstlerisch Aktive usw. können ein Lied davon singen ...
- Aufklärung über Dinge, über die man sich **immer schon gewundert** hat
 - (etwa: Wie kommt der Leopard zu den Punkten auf seinem Fell? Warum gibt es Zinsen auf Geld? Was war denn nun zuerst da: die Henne oder das Ei?)
- und auch: besserer Umgang mit Situationen, in denen man sich **ohnmächtig** fühlt (z.B. gegenüber großen Organisationen)
 - weil man besser versteht, wo die Machtlosigkeit herkommt, ob und welche wirksamen Hebel zur Gegenwehr es gibt (das Wissen hebt die eigene Laune selbst dann, wenn es *keine* Hebel gibt ... ;-)

„Beifang“ der Beschäftigung mit Komplexität (1/2)

- die Auseinandersetzung mit komplexen Vorgängen regt dazu an, sich **über das Thema „Komplexität“ hinaus** z.B.(!) mit folgenden Themen zu befassen:
 - unser Verhältnis zur **Natur** (etwa wie sehr wir über ihr stehen oder unterworfenen Teil von ihr sind, von ihr lernen können)
 - unsere Auffassung von „**ganzheitlicher Betrachtung**“ (z.B. Unterschiede zwischen systemtheoretischer und esoterischer Sicht)
 - Stellenwert der eigenen **Emotionen** und **Intuitionen** („**Bauchgefühl**“) im **Verhältnis zu Bewusstsein und Verstand** bei der Betrachtung komplexer Szenarien
 - die **Wahrnehmungsverzerrungen** und **Denkfallen**, denen wir alle mehr oder weniger unterliegen, einschließlich der Gründe dafür und wie man sie vermeiden kann
 - Umgang damit, dass unser **individuelles Wissen** immer ungenügend ist und sein wird

(Forts. → siehe nächste Seite)

„Beifang“ der Beschäftigung mit Komplexität (2/2)

(Fortsetzung mögliche Themen über „Komplexität“ hinaus:)

- unser Verhältnis zur **Wissenschaft** und zum **Wissenschaftsbetrieb**
- unser Verhältnis zur **Wahrheit**, wie weitgehend sie ergründet werden kann, zur Notwendigkeit von **Pluralismus** (gelten lassen mehrerer verschiedener Anschauungen zu einem Thema), zum Beispiel in den Wirtschafts- und anderen Sozialwissenschaften
- die heutige und zukünftige Rolle von **künstlicher Intelligenz** bei der Bewältigung komplexer Probleme
- Die positiven und negativen Wirkungen von **Wettbewerb / Konkurrenz** (einer der wichtigsten Treiber von zunehmender Komplexität)
- eine ganze **Reihe philosophischer Fragen**
(Stichworte: Erkenntnisgrenzen, Naturalismus vs. Konstruktivismus, westliche Individualität vs. östliche Kollektivität, Reduktionismus vs. Emergenz / Makrodetermination / Abwärtskausalität, Verhältnis von Hegel'scher und Marx'scher Dialektik zu Komplexitäts-/Systemwissenschaften, ...)

Herausforderungen und Grenzen

Es soll nicht verschwiegen werden, dass das Projekt mit einigen Herausforderungen konfrontiert ist – z.B.:

- ACMA ist ein vergleichsweise **zeitaufwändiges** Projekt und angesichts der Zeitnot, die jede:r mehr oder weniger hat, nur zu bewältigen, wenn es auf **möglichst viele Schultern** verteilt wird – ob sich genügend Menschen zum Mitmachen in der Arbeitsgruppe finden werden, muss sich erst herausstellen
- die Komplexitäts- und Systemforschung (KSF) ist **kein fertig abgeschlossenes Lehrgebäude**, sondern selbst immer noch in der Weiterentwicklung begriffen und z.B. leider (noch?) *nicht* in der Lage, die großen gesellschaftlichen Fragen in aller Tiefe zu modellieren
- gleichzeitig ist die **politische, wirtschaftliche und technologische Entwicklung** spätestens seit Ausbruch der Corona-Pandemie Anfang 2020 von sehr großer Dynamik gekennzeichnet, d.h. es finden **Veränderungen in sehr kurzen Zeitabständen** statt → es ist nicht einfach, „am Ball“ zu bleiben
 - man denke etwa an stattfindende globale Machtverschiebungen oder an den rasant zunehmenden Süßwasserverlust
- eine schwer vorhersehbare Rolle von **Künstlicher Intelligenz**
 - z.B. auch deren (bereits stattfindender) Einsatz in der KSF selbst
 - sowohl bedrohliche als auch sehr begrüßenswerte Entwicklungen sind vorstellbar
- wer sich mit den Grundlagen der KSF befasst, wird bald darauf gestoßen, dass es verschiedenste **Grenzen der Erkenntnis** gibt und dass man selbst **der eigenen Meinung mit Bescheidenheit begegnen** sollte – beides will verkraftet sein
- KSF-Wissen ist unter **Personen, die Entscheidungen mit großer Tragweite treffen** (Politiker:innen, Führungskräfte in großen Organisationen, ...) erstaunlich wenig verbreitet und wird – wenn überhaupt – eher intuitiv angewandt
 - Ähnliches gilt für Einrichtungen, die diese Personen beraten (etwa wissenschaftliche Fachinstitute)
- komplexe Sachverhalte eignen sich nur bedingt für mitreißendes **„story-telling“**
 - zumal, wenn die Erzählung korrekterweise **ohne** Freund- und Feindbilder auskommen muss

Worin liegen die **Erfolgsaussichten** der **Bildungsinitiative**? Was ist anders?

- Verzicht auf moralische Appelle („denkt kritisch!“); stattdessen der Versuch, schlicht **Neugier** auf spannende Erkenntnisse zu wecken
- starker **Alltagsbezug** des Themas
- Ermunterung zu einer **natürlichen (assoziativen) Art des Denkens**
 - es wird nicht nur das Bildungsbürgertum angesprochen
- **großes Spektrum von Anwendungsbereichen**
 - verschiedenste Interessen können aufgegriffen werden
- **kein Schönreden** von Herausforderungen und Grenzen des Projektes
- Bestehen auf **wissenschaftlicher Fundierung** der vermittelten Inhalte
 - was (hoffentlich ...) das Vertrauen in die Seriosität der Initiative stärkt
- **politische Ungebundenheit**
- in das Projekt „**eingebaute Demokratie**“
 - jede:r mit guten Argumenten kann mitgestalten

Wenn Wissen um Komplexität so was Tolles ist

– warum ist es dann nicht längst verbreitet?!

- Die Gründe sind zahlreich. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
 - Komplexitäts- und Systemforschung (KSF) ist eine recht junge Disziplin (Anfänge in den 1940er Jahren)
 - KSF ist zeitlich parallel in *verschiedenen* Fachgebieten (IT, Physik, Biologie, Organisationslehre, Psychotherapie, Soziologie, Ökonomie, u.a.) entstanden → es gibt bis heute weder eine einheitliche Lehre noch überhaupt eine durchgehend gemeinsame Sprache
 - KSF ist sehr mathematiklastig und tut wenig, den „Zauber des nur für Eingeweihte Verständlichen“ zu beseitigen
 - es gibt bis heute keine verbreitete Methode für sogenanntes „vernetztes Schreiben“ → es ist deswegen gar nicht so einfach, z.B. Bücher über vernetzte Sachverhalte zu verfassen
 - vorgekommener Missbrauch von KSF-Erkenntnissen für pseudowissenschaftliche Beratungstätigkeiten und für politische Ablenkungsmanöver
 - lange Zeit starke Vorbehalte gegen die Wissenschaftlichkeit der KSF, vielfache Fehlinterpretationen, insbesondere durch Philosoph:innen und Soziolog:innen
 - ein vielschichtiges Versäumnis, die philosophischen Grundlagen von KSF dingfest zu machen
 - geringer Gebrauchswert der soziologischen Systemtheorie (N. Luhmann)
 - ein öffentliches Bildungssystem, das hinterfragbare Lernziele verfolgt und das zu marode ist, um das Thema „Komplexität“ in größerem Stil aufzugreifen

Haben wir nichts Dringenderes zu tun?!

- die ACMA-Bildungsinitiative ist tatsächlich auf eine **langfristige** Perspektive ausgerichtet – sie wird *keine* sichtbaren kurzfristigen Erfolge zeitigen
- angesichts der diversen akuten Bedrohungen, denen wir ausgesetzt sind, ist die Frage nach möglicher Zeitverschwendung also **berechtigt**
- der Kürze halber nur zweierlei zur **Entgegnung**:
 - die **bisherigen Bemühungen**, besagte Bedrohungen in den Griff zu bekommen, sind **nicht sehr erfolgreich** – es ist wahrscheinlich, dass dies zumindest *auch* an einem wenig verbreiteten Verständnis der Komplexität der Bedrohungen liegt
 - es gibt eine Tendenz, ein sehr **apokalyptisches Bild** der uns bevorstehenden Zukunft zu zeichnen. Solch ein Szenario ist zwar vorstellbar (etwa in Form eines umfassenden Atomkrieges), aber nach aller (auch jüngster ...) historischer Erfahrung **nicht das Wahrscheinlichste**: Für die meisten Menschen wird das Leben auch nach der einen oder anderen größeren Katastrophe weitergehen.
Will heißen: selbst wenn solche Katastrophen tatsächlich eintreten, **wird eine Zukunft zu gestalten sein**. Soll diese Zukunft eine für möglichst viele Menschen erfreuliche sein, wird auch dafür eine weite Verbreitung der Erkenntnisse der Komplexitäts- und Systemforschung (KSF) gebraucht.
KSF löst alleine keine Probleme; aber ohne KSF werden komplexe Probleme nicht zum Wohle aller zu lösen sein.
(in der Sprache der Wissenschaftler:innen: KSF ist „nicht hinreichend, aber notwendig“)

Über mich, den Urheber des Vorschlages

- ehemaliger Industriepharmazeut, während meiner Berufstätigkeit mit zahlreichen recht komplexen und risikobehafteten Projekten befasst
- mehrjährige Auseinandersetzung mit der *Theorie* zu Komplexität (aus Zeitmangel überwiegend erst nach meiner Verrentung ;-)
- trotzdem kein „Komplexitäts-Experte“, sondern immer noch ein Lernender!
- Mitgründer des (leider Corona zum Opfer gefallen) „**Kiosk der Vielfalt**“
 - einer kleinen Kultureinrichtung in einem ehemaligen Kiosk in Hannover, in der sehr verschiedene Menschen Gelegenheit hatten, gemeinsam in kleinerem Kreis über wechselnde Themen zu diskutieren
- überzeugter Verfechter von **Vielfalt** in fast jedem Zusammenhang
- dto. von **gelebter** (nicht nur formaler) **Demokratie** als einzig möglichem Mittel, die Vielfalt von Menschen und Interessen auf gerechte (und damit friedliche und nachhaltige) Weise unter einen Hut zu bekommen
- mit leider sehr wenig Talent zum Schreiben
- und noch weniger Ahnung von Didaktik, Storytelling, Gestaltung, Medien, ...
- **meine Rolle in der (nachfolgend beschriebenen) Arbeitsgruppe** sehe ich daher vor allem darin, fachliche Inhalte, die gelehrt werden sollen, beizutragen und zu vermitteln

2. Die Arbeitsgruppe

Die Arbeitsgruppe – Themen und Fragen, die in diesem Abschnitt angesprochen werden:

- Warum ist die AG überhaupt notwendig? (#37)
- Eine besondere Herausforderung: die Mathematik (#38)
- Wie soll die AG zusammengesetzt sein? (#39)
 - welches Wissen und welche Fähigkeiten werden benötigt?
- Wie soll die AG zustande kommen? (#40)
- Wie soll die AG arbeiten? / Was soll sie tun? (## 41-42)

Warum eine Arbeitsgruppe?

- es gibt auf Deutsch bisher kein allgemein anerkanntes Lehrwerk zu Komplexität → **das Lehrmaterial muss zunächst erarbeitet bzw. zusammengestellt werden**
 - von einer Einzelperson nicht zu leisten
(und im Sinne von wissenschaftlicher Zuverlässigkeit auch nicht sinnvoll)
- die Auf- und Verbreitung soll didaktisch sinnvoll und anregend sein → dafür ist das Projekt auf die Mitwirkung von Menschen mit **pädagogischer, gestalterischer (z.B. Infografiken, Animationen), medialer und wohl auch IT-Erfahrung** angewiesen
 - überdies sind **spezielle** Herausforderungen zu bewältigen
 - ❖ ein Beispiel dafür → **siehe nächste Folie!**
- die über die reine Vermittlung des ‚Werkzeugkastens‘ (siehe Folie #21) **hinausreichenden Chancen** des Projektes sollen in einer unter **möglichst verschiedenen** Menschen abgestimmten Weise genutzt werden

Einschub: Das Problem mit der **Mathematik**

- die ‚Komplexitätslehre‘ versteht sich selbst als eine **quantitative** (zahlenbezogene) Wissenschaft
 - ihre Anwendung erfordert in der Regel Kenntnisse der sogenannten ‚Höheren‘ Mathematik – Kenntnisse, die die meisten ‚Normal‘bürger:innen üblicherweise nicht haben
- eine der **Herausforderungen** für die vorgeschlagene Arbeitsgruppe wird deshalb sein,
- das Bildungsangebot in einer Weise aufzubereiten, dass es **auch für Nichtmathematiker:innen verständlich** ist
 - Wege zu finden, mit den Situationen umzugehen, wo dieses mathematische Verständnis unverzichtbar ist (Ideen sind vorhanden ...)

Wen die Arbeitsgruppe braucht - Beispiele:

- Expert:innen in Komplexitäts- und Systemforschung (KSF)
- Nutzer:innen der Werkzeuge der KSF aus beliebigen Anwendungsbereichen
- Lehrende, Wissenschaftsjournalist:innen, sonstige ‚Erklärende‘
- Grafikdesigner:innen, Ersteller:innen von Lehrvideos, ...
- Künstler:innen, sonstige Kreative und Sensible, die andere Zugänge zu Komplexität haben
- Mathematiker:innen, Expert:innen in IT, KI
- Menschen mit Erfahrung in Crowdfunding, Peer Education, Decision Theatre
- alle, die an dem Thema Interesse haben und glauben, was auch immer beitragen zu können, obwohl sie *keine* ausgewiesenen Expert:innen sind (z.B. weil sie sich noch in der Ausbildung befinden, ein Hobby betreiben, ...)
- für die erwähnten weitergehenden Themen (vgl. Folien ## 28/29) auch natur- und sozialwissenschaftlich, ökonomisch, philosophisch, medizinisch, psychologisch und anderweitig Vorgebildete

Wie soll die Arbeitsgruppe zustande kommen?

- Notwendige Klarstellung vorab: es ist nur eine **unentgeltliche** Teilnahme möglich; es stehen für dieses Projekt zunächst keinerlei finanzielle Mittel zur Verfügung
- aus verschiedenen Gründen unterstelle ich, dass es eine **virtuelle** Arbeitsgruppe sein muss, die überwiegend digital miteinander verkehrt (weitere Details → siehe nächste Folie)
- das Bildungsprojekt soll (durch mich, sehr gerne auch durch andere) mittels persönlicher Ansprache, in Veranstaltungen und in Medien aller Art vorgestellt und für die Teilnahme an der AG geworben werden
 - hierfür wird um Unterstützung und Gelegenheiten gebeten
 - auch durch diejenigen, die selbst in dem Projekt nicht mitwirken möchten, aber Zugang zu Plattformen und Foren haben, die zu einer größeren Bekanntheit der ACMA-Initiative beitragen können
 - ❖ ich denke dabei insbesondere auch an Organisationen,
 - die selbst das Ziel „Demokratie / Teilhabe stärken“ verfolgen, und/oder
 - mit sehr komplexen Themen befasst sind (Klima, Wirtschaft, Migration, Gesundheit, Bildung, Umweltschutz, ...),
 - von daher evt. ein eigenes Interesse an der Verbreitung von KSF-Grundwissen und -fähigkeiten haben
 - sehr willkommen wäre auch jede Form von Schützenhilfe durch Menschen, die in der Wissenschaftskommunikation tätig sind, einschließlich Pod- und Videocaster
- Interessierte können sich in einem auf der Chat-Plattform **Element** eingerichteten ‚Space‘ anmelden; alternativ kann man auch mit mir persönlich per **E-Mail** in Kontakt treten
 - Zugang zu Element und E-Mail-Adresse → **siehe letzte Folie**

Wie soll die Arbeitsgruppe arbeiten? (1/2)

- die AG sollte zunächst festlegen, **wie** sie miteinander kommunizieren und arbeiten möchte
 - als ersten Vorschlag habe ich wie erwähnt einen Space auf der Messenger-App **Element** eingerichtet (gibt es für Windows, macOS, Linux, Android und iOS)
 - ❖ Element gilt als sicher und für ein erstes Crowdfunding geeignet
 - Alternativvorschläge sind willkommen – ich persönlich verstehe von derlei sehr wenig!
 - fertige Arbeitsergebnisse könnten zunächst (wie die vorliegende Präsentation) auf <https://zenodo.org/communities/acma/> (CERN) öffentlich gemacht werden
 - zu klären wäre evt. auch, ob die AG einer erfahrenen **Moderation** bedarf
- sodann sollte die AG festlegen, welche **Inhalte** sie verbreiten möchte
 - ein erster Vorschlag dazu → siehe Folien ## 43-51)
- dito in welchen **Formen** sie die Inhalte vermitteln / zur Verfügung stellen möchte; bereits erwähnte Vorschläge → siehe Folie #22

(Forts. → s. nächste Folie!)

Wie soll die Arbeitsgruppe arbeiten? (2/2)

- der Kern der Arbeit ist dann die **Beschaffung und ggf. Erzeugung** der konkreten Bildungsinhalte
 - im günstigsten Fall nur Bereitstellung von Links zu für geeignet befundenen bereits vorhandenen öffentlich zugänglichen und kostenlosen Materialien
 - für die Erzeugung *eigener* Inhalte ist die Nutzung von generativer KI eine zu diskutierende Option
- je nachdem, welche Fähigkeiten und Kenntnisse in der AG vertreten sind, kann es evt. erforderlich werden, zuvor alle Mitglieder auf einen **gemeinsamen Stand** zu bringen
 - sowohl im Hinblick auf die KSF-Inhalte, die vermittelt werden sollen, als auch der für die Verbreitung nötigen Fähigkeiten
 - in einer Art selbstorganisierter Peer-Education?

3. Bildungsinhalte

Vorschlag zur Diskussion!

Die **Bildungsinhalte** – Themen und Fragen, die in diesem Abschnitt angesprochen werden:

- Eine kleine Warnung vorab für Nichtexpert:innen (#45)
- Ein vorläufiger Ablaufplan (#46)
- Liste von „Mechanismen“ in komplexen Vorgängen (#47)
- Liste von allgemeinen „Methoden“ zum Umgang mit komplexen Vorgängen (#48)
- Themenliste zusätzlich benötigtes Grundwissen (#49)
- Liste der herangezogenen wissenschaftlichen Disziplinen (#50)
- Didaktische Hinweise (#51)

kleine Warnung vorab

- für diejenigen, die bisher mit dem Thema „Komplexität“ noch nicht befasst waren:
 - ich habe bis hierhin versucht, das Projekt in für alle verständlicher Sprache darzustellen
 - im Folgenden werden jedoch viele Begriffe fallen, deren Bedeutung den meisten nur vage oder gänzlich unbekannt ist
 - das sollte indes kein Anlass zur Entmutigung sein:
 - ❖ der folgende Abschnitt dient vor allem dazu, **Expert:innen** in Sachen „Komplexität“, die sich eine Mitarbeit an der Arbeitsgruppe vorstellen können, eine Übersicht zu geben, welche Inhalte aus meiner Sicht als erste vermittelt werden sollten
 - ❖ wie jede wissenschaftliche Disziplin braucht auch die Komplexitäts- und Systemforschung (KSF) ihre eigene Sprache, in der die Fachleute wirk- und sparsam miteinander kommunizieren können
 - ❖ Expert:innen können jedoch für ausnahmslos jeden der genannten Begriffe allgemeinverständliche und an Alltagserfahrung anknüpfende Erklärungen geben – versprochen! 😊

Ein vorläufiger Ablaufplan

- Wie erwähnt ist das Kernstück des Bildungsprojektes die Zurverfügungstellung eines „Werkzeugkastens“, bestehend aus „Mechanismen“ und „Methoden“
 - ausschließlich dazu bestimmt, **qualitative** (d.h. keine zahlenmäßigen) Betrachtungen anzustellen; vgl. die Devise „as little math as possible“
- Gestartet werden sollte mit der Vorstellung der „**Mechanismen**“, die in komplexen Vorgängen wirksam sind – was damit gemeint ist, lässt sich aus der nachfolgenden Liste solcher Mechanismen entnehmen (siehe nächste Folie)
- In einem zweiten Schritt sollte die Kenntnis dieser Mechanismen es den Teilnehmenden idealerweise ermöglichen, selbst zu erschließen, welche **Denkweisen** erforderlich sind, um die „Mechanismen“ in einem komplexen Geschehen aufzuspüren und zu verstehen
 - mit „**Methoden**“ sind zunächst nur diese *allgemeinen* Denkweisen gemeint, *keine* spezifischen Analyse-, Modellierungs- oder andere Techniken, die in der Regel mathematische Vorkenntnisse erfordern
 - eine Liste möglicher Denkmethode **→ siehe Folie #48**
- Parallel oder anschließend wird es unvermeidlich sein, darüber hinaus etwas **Grundwissen** zu vermitteln – Vorschläge dafür **→ siehe Folie #49**

Mechanismen in komplexen Vorgängen - Beispiele

- Wechselwirkung
- Rückkopplung
 - eskalierende („positive“)
(„Teufels- / Engelskreislauf“)
 - dämpfende („negative“)
- Wirkungskreislauf / Wirkungsspirale
 - mit und ohne Zeitverzögerung
- Pfadabhängigkeit
- Neben- und Folgewirkungen
- exponentielle Entwicklung
(„Schneeballeffekt“)
- Kettenreaktion
(„Dominoeffekt“)
- logistische Dynamik
(etwa: „Sättigungseffekt“)
- Oszillation
(wie z.B. Konjunkturzyklen)
- sensible Abhängigkeit von Anfangsbedingungen
(„Schmetterlingseffekt“)
- Multivariabilität
(z.B. „Drei-Körper-Problem“ Poincaré)
- kritischer Punkt, Schwellenwert
- Chaos (vs. Ordnung)
- Selbstorganisation
- Emergenz
- Selbstähnlichkeit
- Abwärtskausalität
- Netzwerk
- „Small-World“-Effekt
- Homöo- und Allostase
- Autopoiese
- Variation, Adaption, Selektion
- Kooperation, Koevolution
- Synchronisation gekoppelter Systeme
- Systemarchetypen, z.B.:
 - „Erfolg zieht Erfolg nach sich“
 - „The winner takes it all“
 - „Gleichgewichtsprozess mit Verzögerung“
 - „Problemverschiebung“
 - „Eskalation“
 - „Tragödie der Allgemeingüter“
- Zufall / Kontingenz

Denkmethoden – eine Auswahl

- (Kritik an traditionellen Denkmethoden)
- (Vermeidung von Verzerrungen)
 - confirmation bias, availability heuristic, scarcity mindset, etc.
- assoziatives / kreatives Denken
- abstraktes Denken
- bildhaftes Denken
- Denken in Metaphern
- intuitives Denken
- systemisches Denken
- vernetztes Denken
- dynamisches (vs. statisches) Denken
- multiperspektivisches Denken
- geschichtliches Denken
- kooperatives Denken
- skeptisches Denken
 - (in Bezug auf Erklärungen, nicht auf Erwartungen)
- kausales Denken
- bayesianisches Denken
- kontrafaktisches Fragen
- wissenschaftliches Denken
- strategisches Denken
- heuristisches Denken
- pragmatisches Denken
- ‚kollektives Denken‘
 - (= miteinander diskutieren ...)

Basiswissen über „Mechanismen“ und „Methoden“ hinaus

- **Begrifflichkeiten** der zugrunde gelegten Teilwissenschaften
(Liste → siehe nächster Folie)
 - insbesondere der **Systemtheorie**
 - ❖ etwa: „System“, „Struktur“, „Stabilität“, „Robustheit“, „Betrachtungsebene“
- Grundlagen von **Modellierung** und **Simulation**
 - für Nichtmathematiker:innen!
 - inkl. Einsatz von KI dafür
- Grundlagen des **System-/ Komplexitätsmanagements**
 - Analyse + Lenkung + Monitoring
- (bei Interesse) **Geschichte** der System- und Komplexitätsforschung
- **Fallbeispiele** mit zunehmender Komplexität
- Umgang mit *sehr* komplexen Sachverhalten, die nicht mehr vollständig durchdrungen werden können

Herangezogene wissenschaftliche Disziplinen

in (etwa) historischer Reihenfolge:

- Graphen-/ Netzwerktheorie
- Kybernetik 1. Ordnung
- Spieltheorie
- zelluläre Automaten
- Allgemeine Systemtheorie
- Synergetik
- System Dynamics
- systemische Organisations- u. Managementlehre
- Theorie Dynamischer Systeme (inkl. Chaostheorie)
- Kybernetik 2. Ordnung
- Autopoiesis
- Agentenbasierte Modellierung
- Erweiterte Systemtheorie / Komplexitätswissenschaft

Hilfsdisziplinen:

- Formale Logik
- Kausalitätslehren
- Erkenntnis- und Wissenschaftstheorien
- diverse Zweige der Mathematik
- Evolutionstheorie

(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Didaktisches

- die Absicht ist **nicht, eine große Menge Detailwissen** (etwa über die vorgenannten Teildisziplinen) zu vermitteln
 - getreu der Erkenntnis „Der Schlüssel zu einer guten Entscheidungsfindung ist nicht Wissen, es ist das Verstehen“ (Malcolm Gladwell, kanad. Journalist / Autor)
- vielmehr sollen anhand möglichst zahlreicher praktischer Beispiele **Denk- und Handlungsfähigkeiten** und deren Verinnerlichung gefördert werden
 - um in beliebigen komplexen Situationen so gut wie möglich Muster und Mechanismen **erkennen** zu können, das Zusammenspiel zu **verstehen**, und geeignete **Schlussfolgerungen** für die eigene Reaktion darauf zu ziehen
 - dies in dem Bewusstsein, dass „der größte Feind des Wissens [...] nicht die Unwissenheit, sondern die Illusion des Wissens [ist]“ (Steven Hawking) und eigene methodische Kenntnislücken immer vorkommen können, aber ggf. durch Nachlesen, Nachfragen etc. ausgeglichen werden können
- im Vordergrund soll das Wohlfühlerlebnis stehen, „**Wahrnehmungen und Überzeugungen in Übereinstimmung zu bringen**“ (Leon Festinger, Sozialpsychologe)
 - was mit „offenen Augen und Ohren“ (= Wahrnehmungen nicht unterdrücken) und der Hilfe von „KSF-Werkzeugen“ weitaus häufiger gelingt als in Unkenntnis dieser Tools
- schließlich soll es Lust auf mehr „**unter die Decke gucken**“ machen
 - hier gemeint die „Decke“ eines oberflächlichen Scheins, nicht die Bettdecke ... ;-)

Zum Schluss: Technisch-Organisatorisches

- E-Mail-Kontakt: **acma-project{at}t-online.de**
- Zugang zum **Element-Space** „ACMA – access to complex matters for all“ (vgl. Folie #41)
 - erfordert zunächst Download der Messenger-App „**Element**“ (für alle gängigen Betriebssysteme verfügbar) und die Anlage eines eigenen Accounts
 - der ACMA-Space auf Element ist nicht öffentlich (nur für Interessenten / Mitglieder der Arbeitsgruppe bestimmt) → die Aufnahme muss **beantragt** werden
 - ❖ dazu in der Suchmaske der App den Space suchen (string „ACMA“) und den weiteren Anweisungen folgen
- über **diese Präsentation „Komplexität – nein danke?!“**:
 - es ist beabsichtigt, die Präsentation regelmäßig zu aktualisieren, um den Input der Arbeitsgruppe und den von anderen Kommentator:innen zu berücksichtigen
 - die jeweils aktuelle Version ist auf **zenodo.org** gespeichert, unter folgendem Link öffentlich abrufbar: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18134590>
 - ❖ nach unten scrollen bis Button ‚Preview‘ oder ‚Download‘
 - das Dokument darf in beliebiger Weise verwendet werden (Lizenz CC-BY 4.0, mit Namensnennung)
 - ❖ **sofern die Nutzung über Download hinausgeht, würde ich mich über eine kurze (oder auch längere ;-)** Nachricht an o.g. e-Mail-Adresse freuen!
- über die **Ergebnisse der Arbeitsgruppe**
 - die vorläufige Idee ist, dass deren Erarbeitung im geschlossenen Element-Space (s.o.) erfolgt
 - soweit es sich um Dateitypen handelt, die von Xenodo verarbeitet werden können, sollen die in der Arbeitsgruppe abgestimmten finalen Versionen ebenfalls auf Xenodo zum freien Gebrauch veröffentlicht werden